

ЗАМОНАВИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ОММАВИЙ КОММУНИКАЦИЯ ТАРМОҚЛАРИ ВА АХБОРОТ

Таржимашунослик ва халқаро журналистика кафедраси

Стажёр-ўқитувчиси

Эльмуратова Рухсора Талибжановна

Аннотация: ушбу мақолада Глобаллашув жараёнлари ва ахборот коммуникация воситаларининг мисли кўрилмаган ривожидавлатлар ва халқлар ўзаро ҳамкорлик муносабатларини ривожлантиришга кучли туртки бўлмоқда. Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги концепциясини ҳамда диний соҳадаги давлат сиёсати концепцияси хорижий ҳамкорлар билан сиёсий дипломатик соҳадаги ҳамкорликни ривожлантиришга доир “йўл харита”ларини Ўзбекистоннинг хорижий ҳамкорлар билан савдо-иқтисодий, инвестициявий, технологик ва молиявий-техник ҳамкорлигини тубдан ривожлантириш ва кенгайтириш даврининг бош мезони даражасига кўтарилган бир давр манбаларини кўриш мумкин.

Калит сўзлар: Жамият, давлат, муносабат, глобал, сиёсат, молия, мезон, концепция, йўл харитаси

Аннотация: в данной статье процессы глобализации и беспрецедентное развитие средств информационных коммуникаций являются мощным импульсом для развития взаимного сотрудничества между странами и народами. Концепция межнациональных отношений и концепция государственной политики в религиозной сфере «Дорожные карты» развития сотрудничества с зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере являются фундаментальным развитием и расширением торгово-экономических, инвестиционных, технологических и финансово-экономических связей. техническое сотрудничество Узбекистана с

зарубежными партнерами, поднявшееся до уровня главного критерия истоков эпохи.

Ключевые слова: Общество, государство, отношение, глобальная политика, финансы, критерий, концепция, дорожная карта.

Abstract: in this article, the processes of globalization and unprecedented development of information communications are a powerful impetus for the development of mutual cooperation between countries and peoples. The concept of interethnic relations and the concept of state policy in the religious sphere "Roadmaps" for the development of cooperation with foreign partners in the political and diplomatic sphere are the fundamental development and expansion of trade and economic, investment, technological and financial and economic ties. technical cooperation of Uzbekistan with foreign partners, which has risen to the level of the main criterion of the origins of the era.

Keywords: Society, state, attitude, global politics, finance, criterion, concept, roadmap.

Глобаллашув жараёнлари ва ахборот коммуникация воситаларининг мисли кўрилмаган ривожлари давлатлар ва халқлар ўзаро ҳамкорлик муносабатларини ривожлантиришга кучли туртки бўлмоқда. Миллатлараро муносабатлар соҳасидаги концепциясини ҳамда диний соҳадаги давлат сиёсати концепцияси хорижий ҳамкорлар билан сиёсий дипломатик соҳадаги ҳамкорликни ривожлантиришга доир “йўл харита”ларини Ўзбекистоннинг хорижий ҳамкорлар билан савдо-иқтисодий, инвестициявий, технологик ва молиявий-техник ҳамкорлигини тубдан ривожлантириш ва кенгайтириш даврининг бош мезони даражасига кўтарилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январда Олий Мажлиснинг Сенати ва Қонунчилик палатасига тақдим этган

навбатдаги Мурожаатномасида “Демократик ислоҳотлар йўли – биз учун яккаю ягона ва энг тўғри йўлдир”¹ деб таъкидлади.

Давлат бошлиғининг парламентга Мурожаатномаси – дастурий сиёсий-ҳуқуқий ҳужжатдир. Мурожаатномада Президентнинг мамлакатни яқин истиқболда ривожлантиришга доир стратегик йўналишлар бўйича нуктаи назари баён қилинади. Мурожаатнома сиёсий, иқтисодий, ғоявий-мафкуравий қоидалар билан бир қаторда, парламентнинг қонун ижодкорлиги фаолиятига тааллуқли аниқ таклифларни ҳам ўзида акс эттиради. Шунингдек, Президентнинг парламентга Мурожаатномаси жаҳон конституциявий амалиётида ҳокимият вакиллари бўлиниши принципини таъминлашга қаратилган муҳим ҳуқуқий институтдир. Яна шунингдек. Мурожаатномада давлатимиз раҳбари сўнгги уч йилда турли нуфузли халқаро ташкилотларда қарийб 30 та ташаббус билан чиқди. Жумладан, Президентимиз БМТ даражасида илгари сурган 7 та ташаббус бўйича БМТ Ассамблеясининг резолюциялари қабул қилинди.

ШХТ доирасида Ўзбекистон Президентининг 8 та халқаро ташаббуси амалга оширилди. Худди шундай 10 дан зиёд муҳим ташаббуслар ЮНЕСКО,МДХ,ИХТ, ТУРКСОЙ,Марказий Осиё минтақасида илгари сурилди. Давлат раҳбари таъкидлаганидек, “биз Ўзбекистон ташқи сиёсатини фаоллаштириш юзасидан бошлаган кенг кўламли ишларни, миллий манфаатларимизга жавоб берадиган, очиқ прогматик ва чуқур ўйлаган ташқи сиёсат курсини давом эттираемиз. Олис ва яқиндаги барча давлатлар билан шерикликни янада кучайтираемиз”². Мурожаатномада асосан қўйидаги устувор жиҳатларга эътибор қаратилганлиги эътиборимизни тортади: Биринчидан, Марказий Осиё минтақасидаги мамлакатлар билан барча соҳаларда ўзаро

¹ Саидов А.Х. Демократик ислоҳотлар йўли – биз учун яккаю ягона ва энг тўғри йўлдир. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. Журнали. 2020 йил. № 1-сон.1(85).-Б.5.

² Мирзиёев Ш.М. Мурожаатнома. 2020 йил 24 январда Олий Мажлиснинг Сенати ва Қонунчилик палатасига тақдим этган навбатдаги Мурожаатномаси

дўстлик, яхши кўшничлик ва стратегик шериклик руҳидаги муносабатларни сифат ва мазмун жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишимиз зарур. Иккинчидан, Россия федерацияси, Хитой Халқ Республикаси, Америка Қўшма Штатлари, Япония, Жанубий Корея, Туркия, Бирлашган Араб Амирликлари, Европа Иттифоқи ва Осиё мамлакатлари билан сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт-коммуникация ва маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантиришга алоҳида аҳамият берамиз.

Учинчидан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий кенгаш ва бошқа нуфузли халқаро ташкилотлар доирасида, кўп томонлама ҳамкорликни жадаллаштиришни давом эттиришимиз зарур.

Тўртинчидан, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасида фаолиятимиз самарасини янада оширишимиз зарур. Ўзбекистоннинг 2020 йилда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига раислик қилиши биз учун тарихий аҳамиятга эга³. Бугунги кунда, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти билан муносабатларни ривожлантириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг муҳим йўналиши бўлиб қолади. Бундан ташқари, жорий йилди Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, Марказий Осиё, Европа Иттифоқи ва Осиё мамлакатлари билан олий даражадаги икки ва кўп томонлама тадбирлар ўтказилиши йилнинг бош мезони бўлиб турибди.

Ўзбекистон халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари билан дипломатик алоқаларни амалга ошириб, икки томонлама ва кўп томонлама халқаро шартномаларни тузиб, давлатлараро муносабатларда бевосита қатнашишга розилиги қонун билан белгиланган.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон 120 дан зиёд давлат билан дипломатик алоқаларни ўрнатган ҳолда, Тошкентда 35 та давлат элчихоналари очилган, 19

³ Мирзиёев Ш.М. Мурожаатнома. 2020 йил 24 январда Олий Мажлиснинг Сенати ва Қонунчилик палатасига тақдим этган навбатдаги Мурожаатномаси

та давлат элчилари эса Ўзбекистон Республикасида ўриндошлик асосида фаолият юритмоқда. Республикада 88 та хорижий ваколатхоналар аккредитациядан ўтган, 24 та ҳукуматлараро ва 13та ҳукумат ташкилотлари фаолият олиб бормоқда”⁴

Ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий йўлнинг самарали давом эттирилиши мамлакатда кенг кўламли ислохотларни ва демократик ўзгаришларни муваффақиятли рўёбга чиқаришда, халқаро майдонда мамлакат нуфузини мустаҳкамлашда ва аҳоли фаровонлигининг ошишини таъминлашда энг муҳим омил ҳисобланади.

“Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имиджини мустаҳкамлаш концепцияси тўғрисида ID -10375 рақамли лойиҳаси”⁵, шунингдек, ушбу концепцияда кўрсатилган масалалар 1-2-3-4-5-6 бандларида мустаҳкамланган масалалар ҳам тадқиқот мавзуси нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Очиқ ташқи сиёсатнинг фаоллашуви натижасида хорижий мамлакатлар билан кўп қиррали ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлашда салмоқли натижаларга эришилди, “Республика Конституциявий тузумини, суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилишга доир чора-тадбирларни рўёбга чиқариш, киберхавфсизлик соҳасида ахборот, норматив-ҳуқуқий асослар тизимини такомиллаштириш, аҳолини фавқулодда вазиятлардан хабардор қилиш тизимини ташкил этиш ва ривожлантириш, миллатлараро муносабатлар соҳасидаги сиёсатнинг устувор йўналишлари концепциясини ишлаб чиқиш билан бирга хорижий ҳамкорликни ривожлантиришга доир “йўл

⁴ Саидов А.Х., Абдусаломов М.Ю., Ақромхўжаев Б.Т., Алимов С.Т. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. –Т.: “Ўзбекистон”. 2001. –Б.64.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. “Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги ижобий имиджини мустаҳкамлаш концепцияси тўғрисида” ID-10375 рақамли лойиҳасидан.

харита”ларини ишлаб чиқиш⁶ каби масалалар бугунги давлат бошқарувида бош мезон бўлиб турибди.

XXI асрда инсоният тараққиётнинг ахборот босқичига қадам қўйди. Бу эса амалда ҳар бир соҳани модернизациялаш ва ахборотлаштиришни тақозо этади. Ахборот-коммуникация технологияларининг инқилобий таъсири давлат тузилмалари ва фуқаролик жамияти институтлари, иқтисодий ва ижтимоий соҳа, илм-фан ва таълим, маданият ва одамларнинг турмуш тарзида кузатилмоқда. Республикамиз ҳам мазкур жараёнлардан четда қолаётгани йўқ ва глобал ахборот жамиятини шакллантиришда фаол иштирок этмоқда. Ахборот технологиялари, хусусан рақамли технологиялар таъсирида давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг шакли ва мазмуни ҳам тубдан ўзганмоқда, давлат бошқарувининг инновацион тизими-электрон ҳукумат тизими ташкил этилди, бу бугунги кунда давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Демократик бошқарувнинг тартиб тамойиллари такомиллашиб бормоқда. Айни пайтда халқаро ҳамжамиятни мамлакатимиз ҳаёти, ислоҳотларни амалга ошириш борасидақўлга киритган ютуқлар тўғрисида хабардор қилиш, аҳолининг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондириб боришга бўлган зарурат мавжудлигини эътироф этиш лозим. Бу жиҳатдан олиб қараганда, Ўзбекистон ташқи сиёсий мақсад ҳамда вазифаларига эришишда халқаро ахборот ресурсларидан кенг фойдаланиш ҳамда гуманитар, маданий, илмий, халқ дипломатияси ва бошқа халқаро ҳамкорлик усуллари фаол равишда қўллаш амалда Ўзбекистон Республикасининг муҳим сиёсий ва дипломатик воситалари қаторидан ўрин олмоқда⁷. Замонавий ахборот асрида бошқа жабҳаларда кузатилгани каби дипломатик хизмат соҳасида ҳам

⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. –Т.: “Адолат”, 2017. –Б.36.

⁷ 2012 йил 10 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий фаолияти Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ЎРҚ -330-сонли Қарори.

муваффақиятга эришиш маълум даражада замонавий АКТ имкониятларини самарали ўзлаштириш ва уларни амалда мақсадли қўллашни тақозо этмоқда.

Бу эса, ўз навбатида, дипломатик соҳа вакиллари олдида ахборот технологияларини ўз фаолиятларига мослаштириб бориш билан боғлиқ заруриятни юзага келтиради. Рақамли дипломатия тобора хорижий жамоатчилик билан фаол коммуникатив алоқа ўрнатиш воситасига айланиб бормоқда. “Twitter”, “Facebook”, “LinkedIn”, “Flickr”, “YouTube” каби виртуал маконда фаолият кўрсатувчи платформалар дипломатик соҳа вакилларига улар тегишли бўлган давлатнинг халқаро майдондаги ташқи сиёсий саъй-ҳаракатлари билан боғлиқ хабарларни Ташқи ишлар вазирлиги ва хориждаги дипломатик ваколатхоналар Интернет тармоғидаги коммуникатив каналлар орқали ортиқча харажатларсиз кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола қилиш имкониятини яратади.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, ижтимоий медиа тармоқлари замонавий дипломат ихтиёрида мавжуд бўлган воситалардан бирига айланиб улгурди. Мазкур рақамли технологиялар зарур ва холис ахборот олишда муҳим манба бўлиши билан бирга, тор ва кенг доираларда давра суҳбатлари ва виртуал конференциялар ташкил этишда ҳам ўзига хос платформа вазифасини бажаради. Бунда муҳокама учун исталган мавзуга муурожаат қилиш мумкин.

Давлат ва нодавлат субъектлари кўмагида фаол ахборот ташвиқот ишлари ва халқаро ахборот алмашинув дастурларини олиб бориш ҳамда миллий маданиятнинг бетакрор жиҳатларини халқаро майдонда намойиш қилиш орқали хорижий жамоатчилик билан алоқалар ўрнатишда ташқи сиёсат ва халқаро муносабатлар тизимидаги институт сифатида эътироф этилган жамоат дипломатиясининг роли беқиёс. Рақамли дипломатия, ўз навбатида мазкур механизм билан уйғунлашган бўлиб, бу нарса, аввало, виртуал маконда кенг жамоатчилик фикрини ўрганиш, уни шакллантириш ва мамлакат ҳақида

хорижий давлатларда ижобий ахборот муҳитини яратиш орқали хорижий жамоатчилик билан узоқ муддатга мўлжалланган ҳамда ишонч асосида қурилган муносабатларни йўлга қўйишда ёрқин намоён бўлади.

Шу тариқа рақамли дипломатия бугунги куннинг рақамли технологияларига таянган ҳолда хорижий жамоатчилик фикри ва кайфиятини мониторинг қилиб бориш, жамоатчиликнинг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондириш ва у билан фаол мулоқотга киришиш орқали давлатнинг ташқи сиёсий манфаатларини илгари суришга қаратилган.

Халқаро ташқи сиёсатда яхши такомиллаштирилган давлатлараро муносабатлар асосий ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикаси – халқаро муносабатларнинг тенг ҳуқуқли субъекти сифатида халқаро ҳамжамиятнинг аъзолиги мақомига эга бўлди. “Бугунги кунда Конституциямиз ҳақида сўз юритар эканмиз, энг долзарб, керак бўлса, энг буюк вазифамиз –Олий қомусимиз белгилаб, муҳрлаб берган асосий принцип ва тамойилларни ҳаётга тўлиқ тадбиқ этишдан иборатдир”⁸ ташқи сиёсат юритишнинг ўзига хос тартиб қоидаларидан келиб чиққан ҳолда, давлатнинг ички сиёсатида долзарб масалаларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг асосий принциплари Конституциянинг 17-моддасида ўзининг қонуний аксини топган. Ташқи сиёсат тушунчаси давлатнинг халқаро фаолиятидаги умумий йўналишини, бошқа давлатлар, халқлар ҳамда халқаро ташкилотлар билан алоқаларини уйғунлаштирилган мақсад ва воситаларни бирлаштиради..

Ўзбекистон ташқи сиёсати ва халқаро фаолияти Конституция нормалари ва принципларига асосланади. Давлат ташқи сиёсатини тартибга солувчи қонун харбий соҳадаги қонунларга Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг ҳамда

⁸ Қаримов А.И. Қонунга ҳурмат, қонунга итоат ҳаётимиз мезони бўлсин. Т 10. –Т.: “Ўзбекистон”, 2002. –Б. 151.

ЕХХТнинг принциплари ва мақсадларига, Ўзбекистоннинг халқаро шартномаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларига асосланади⁹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев эътироф этганидек, “Ҳеч қандай ҳарбий сиёсий блокларга қўшилмаслик, бошқа давлатларнинг ҳарбий базалари ва объектларининг Ўзбекистон ҳудудида жойлашувига, ҳарбийларимизнинг чет эллардаги операцияларда иштирок этишига йўл қўймаслик давлатимизнинг қатъий сиёсий позицияси бўлиб қолади. Ташқи сиёсат соҳасидаги барча ҳамкорликларимизга нисбатан очиклик ва хайрихоҳлик руҳида, прагматик сиёсат олиб борамиз”¹⁰, - дейилади. Бунда ҳуқуқий коммуникациянинг фаол иштирокини кўриш мумкин.

Мамлакатда олиб бораётган ташқи сиёсат асосини давлат мустақиллиги, ҳудудий яхлитлиги, дахлсизлиги, миллий манфаатлар устуворлиги, умуминсоний қадриятлар, тинчлик ва хавфсизлик, ўзаро ҳурмат каби тамойиллар ташкил этади.

Қонунлар мукамал ишлаб чиқилган бўлса, улар тарғибот қилинса, фақат ўшандагина давлат ва жамият ҳаётини яхши ташкил этишнинг иложи бўлади.

“Конституция ва халқаро ҳуқуқнинг давлат ташқи сиёсий фаолиятини тартибга солишдаги ўрни масалалари алоҳида долзарблик касб этади. Ташқи сиёсатнинг конституциявий – ҳуқуқий институтини ўрганиш давлат ташқи сиёсий фаолиятининг Асосий Қонунда мустаҳкамланган принципларини ва ҳокимият олий органларининг тегишли ваколатлари таҳлилини тақозо этади. Ташқи сиёсат асосий йўналишларини икки томонлама муносабатлар ва кўп томонлама дипломатия доирасида ривожланишига конституциявий қоидаларнинг таъсири масаласи ҳам муҳимдир”¹¹-дейилади манбада, бу ҳуқуқий коммуникациявий таҳлил ҳисобланади.

⁹ Абдусаломов М.Ю., Акромуллоев Б.Т., Саидов А.Х, Бобоев Х.Б ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарҳ. –Т.: Ўзбекистон, 2001. –Б. 66.

¹⁰ Никольский Алексей, Read more: <https://sputniknews-uz.com/politics.html>.

¹¹ Турсунов А.С. Ўзбекистон Республикаси ва ташқи сиёсати. –Т.: Тошкент давлат юридик университети, 2005. –Б 5.

Замонавий давлат иқтисодий имкониятлари тизимини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири ташқи сиёсатда оммавий ҳуқуқий коммуникациянинг турли шаклларидан унимли фойдаланиш орқалигина амалга оширилади.

Мазкур муаммони тадқиқ этишда амалий ва фундаментал жиҳатларнинг ўзаро яқин алоқадорлиги ушбу институтни ўрганишга комплекс тарзда ёндашишни тақозо этади.

Давлатлар ташқи сиёсатини тартибга солишдаги ўрнини аниқлашда халқаро ҳуқуқнинг устуворлиги, ҳозирги кунда шак-шубҳасиз эътироф этилади: “ташқи сиёсат ва дипломатия давлатлараро мулоқотнинг ягона муштарак тили бўлган халқаро ҳуқуққа зид бўлмаслиги керак. Халқаро ҳуқуқ давлатнинг ташқи сиёсатига ва унинг дипломатиясига бевосита таъсир қилади”¹² дейилади манбада.

Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий мақсади давлат суверенитетини ҳимоя қилиш, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришга ёрдам берувчи халқаро шароитларни яратиш, тинчлик, халқаро ва минтақавий хавфсизликни таъминлаш мақсадида барча давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни ўрнатишдан иборат бўлиб, Ўзбекистон Президенти таъкидлаганидек: “Биз бундан буён ҳам ташқи сиёсатимизни олиб боришда Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий фаолият концепциясида белгиланган стратегик вазифалар ва устувор йўналишларга таянамиз. Биз ўзимиз танлаган тинчликпарварликка асосланган, юзага келадиган зиддият ва қарама-қаршиликларни фақат тинч, сиёсий воситалар билан ҳал этишга қаратилган йўлга доимо содиқмиз”¹³

Ўзбекистон ташқи сиёсатида очиклик принципини турли хил мафкуравий қарашлардан холи равишда амалга ошириши тинчликсевар давлатлар билан

¹² Международное право. Отв.ред. Ю.М. Колосов. –М.: Международное отношения, 2000. – с. 14.

¹³ Read more:<https://sputnik nevs uz/ com/polittcs/ 20170503/5324748.html>.

ташқи алоқаларни кенгайтиришга интилиши билан дунё миқёсида кенг катта ҳурматга сазовор бўлиб бораётганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Бугунги кунда Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўзининг мустақил овозига эга бўлган давлат даражасига кўтарилди ва нуфузли халқаро ташкилотларга аъзо бўлганлиги фикримизнинг исботидир.

Замонавий ривожланиш жараёнларни тушуниш зарурияти илмий сиёсий билимларнинг жадал ривожланишига ва Ўзбекистонга нисбатан янгича илмий интизом ва сиёсий-ҳуқуқий тизимининг институционал ривожига олиб келди.